

O‘ZBEKISTONDA TA’LIM TURIZMINI RIVOJLANTIRISH ORQALI XOTIN-QIZLAR VA YOSHLAR BANDLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI

Jahongirov Kamoliddin Asomiddin o‘g‘li

o‘qituvchi, O‘zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20020524>

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada O‘zbekistonda ta‘lim turizmini rivojlantirish orqali xotin-qizlar va yoshlar bandligini oshirish masalasi haqida so‘z yuritilgan. Shuningdek, ta‘lim turizmining iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyati, xorijiy va mahalliy olimlarning ta‘riflari, sohadagi statistik tahlillar keltirilgan. Shu bilan birga, institutsional hamkorlik yetishmasligi, infratuzilma cheklanganligi, kadrlar malakasining pastligi va marketing faoliyatining sustligi kabi muammolar yoritilgan. Xulosa qismida esa mavjud muammolarni bartaraf etish uchun oliy ta‘lim va turizm tashkilotlari hamkorligini mustahkamlash, zamonaviy infratuzilma yaratish, kadrlar malakasini oshirish, ilmiy tadqiqotlar va marketing faoliyatini kuchaytirish bo‘yicha tavsiyalar berilgan hamda ta‘lim turizmi orqali bandlikni oshirish va mamlakatning xalqaro ta‘lim bozoridagi mavqeini mustahkamlash istiqbollari yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** ta‘lim turizmi, professional kompetensiyalar, infratuzilma, masofaviy ta‘lim, virtual treninglar, raqobatbardoshlik, innovatsion loyihalar, marketing*

Bugungi kunda jahon iqtisodiyotida turizm sohasi eng jadal rivojlanayotgan tarmoqlardan biri sifatida e‘tirof etilmoqda. Turizm nafaqat mamlakatlar iqtisodiy o‘shishiga xizmat qiluvchi muhim omil, balki yangi ish o‘rinlarini yaratish, aholi bandligini ta‘minlash va ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, turizm sohasining xizmat ko‘rsatish bilan chambarchas bog‘liqligi uni xotin-qizlar va yoshlar uchun keng imkoniyatlar yaratuvchi sohalardan biriga aylantiradi. Shu jihatdan turizm industriyasini rivojlantirish orqali aholi, ayniqsa yoshlar va xotin-qizlar bandligini oshirish masalasi bugungi kunda dolzarb ijtimoiy-iqtisodiy vazifalardan biri hisoblanadi.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda turizm sohasini rivojlantirish, uning iqtisodiyotdagi ulushini oshirish hamda xalqaro turizm bozorida mamlakatning raqobatbardoshligini mustahkamlashga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Mazkur jarayonda turizmning yangi yo‘nalishlarini rivojlantirish, turistik xizmatlar sifatini oshirish hamda soha uchun zamonaviy bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lgan malakali kadrlarni tayyorlash muhim vazifa sifatida qaralmoqda. Shu nuqtai nazardan, turizmning istiqbolli yo‘nalishlaridan biri hisoblangan ta‘lim turizmi alohida ahamiyat kasb etadi.

Ilmiy adabiyotlarda ta‘lim turizmi, asosan, qisqa va uzoq muddatli ta‘lim dasturlarida ishtirok etish maqsadida amalga oshiriladigan sayohatlar majmui sifatida talqin etiladi. Ta‘lim turizmi hamda ushbu soha orqali yoshlar va xotin-qizlar bandligini oshirish masalalari ko‘plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan keng tadqiq etilmoqda. Mazkur tadqiqotlar turizmning nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyatini ham ochib beradi. Xususan, tadqiqotchi olim Kaye Kye-Sung Chon turizm sohasining barqaror rivojlanishi bevosita

professional ta’lim tizimi bilan bog‘liq ekanligini ta’kidlab, ta’lim turizmi dasturlari orqali yoshlarning kasbiy salohiyatini oshirish mumkinligini ko‘rsatib bergan¹.

Markaziy Osiyo mintaqasida ta’lim turizmining rivojlanishi va uning iqtisodiy ahamiyati masalalari ham alohida tadqiq etilmoqda. Masalan, K.Egamnazarov o‘z tadqiqotida Markaziy Osiyo mamlakatlarida ta’lim turizmining rivojlanish tendensiyalari, mavjud muammolar hamda istiqbolli yo‘nalishlarini tahlil qilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, ta’lim turizmi inson kapitalini shakllantirish, yoshlarni kasbiy faoliyatga tayyorlash hamda turizm industriyasining raqobatbardoshligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi².

O‘zbekistonda yoshlar turizmi va uning rivojlanish istiqbollari ham mahalliy olimlar tomonidan o‘rganilmoqda. Xususan, S.Samiyev va Sh.Umurzoqova o‘z tadqiqotlarida yoshlar turizmining rivojlanish tendensiyalari, yosh turistlarning ehtiyojlari hamda ushbu segmentni rivojlantirish imkoniyatlarini tahlil qilgan. Tadqiqotchilar yoshlar turizmi nafaqat turizm bozorining muhim segmenti, balki turizm sohasida yangi xizmatlar, innovatsion loyihalar va bandlik imkoniyatlarini yaratishda muhim omil ekanligini ta’kidlaydilar³.

Yuqoridagi ilmiy tadqiqotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, ta’lim turizmi nafaqat yoshlar va xotin-qizlar bandligini oshirishda muhim ijtimoiy-iqtisodiy omil sifatida xizmat qiladi, balki mamlakatning iqtisodiy va madaniy salohiyatini rivojlantirishda ham sezilarli rol o‘ynaydi. Ta’lim turizmi orqali talabalar va yosh mutaxassislar xorijiy mamlakatlar tajribasini o‘rganish, zamonaviy bilim va ko‘nikmalarni egallash imkoniyatiga ega bo‘lishadi, bu esa ularning kasbiy salohiyatini oshiradi.

1-jadval

O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan xorijiy talabalar sonining dinamikasi (2020-2024-yillar kesimida)⁴

T/r	O‘quv yili	Xorijiy talabalar soni (nafar)	O‘sish sur‘ati (%)
1.	2020/2021	4 219	17,4 %
2.	2021/2022	5 140	21,8 %
3.	2022/2023	5 000	-2,7 %
4.	2023/2024	10 800	116 %
5.	2024/2025	12 500	15,7 %

Jadval ma’lumotlari O‘zbekistonda ta’lim turizmi so‘nggi yillarda jadal rivojlanib borayotganini ko‘rsatadi. Xususan, 2020/2021-o‘quv yilida mamlakat oliy ta’lim muassasalarida 4,2 ming nafar xorijiy talaba tahsil olgan bo‘lsa, 2024/2025-o‘quv yiliga kelib ularning soni 12,5 ming nafarga yetgan. Ayniqsa 2023/2024-o‘quv yilida xorijiy talabalar sonining keskin oshishi kuzatiladi. Bu holat mamlakatda oliy ta’lim tizimining kengayishi, yangi universitetlar va xorijiy oliy ta’lim muassasalari filiallarining ochilishi, shuningdek ta’lim xizmatlari eksportining

¹ Chon K. K.-S. Tourism and hospitality education: Global perspectives and development trends. – New York: Routledge, 2018. – 250 p.

² Egamnazarov K. Tourism education and human capital development in Central Asia: Achievements, challenges, and pathways toward global competitiveness // Journal of Multidisciplinary Sciences and Innovations. – 2024.

³ Samiyev S. S., Umurzoqova Sh. Sh. Development trends of youth tourism in Uzbekistan: Problems and prospects // Marketing Journal. – 2025. – №6.

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi. O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan xorijiy talabalar soni haqida ma’lumot // stat.uz rasmiy sayti. – Toshkent, 2025 ma’lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirildi (murojaat qilingan sana: 13.03.2026)

rivojlanishi bilan izohlanadi. Bundan tashqari, xalqaro hamkorlik dasturlarining kengayishi ham O‘zbekistonning mintaqaviy ta’lim markazi sifatida jozibadorligini oshirmoqda.

Mazkur tendensiya ta’lim turizmining mamlakat iqtisodiyoti va ijtimoiy rivojlanishidagi ahamiyatini yanada kuchaytiradi. Xususan, xorijiy talabalar oqimining ortishi turizm infratuzilmasi, mehmonxona va xizmat ko‘rsatish sohalari rivojlanishiga ham turtki beradi. Bu esa o‘z navbatida yoshlar va xotin-qizlar uchun yangi ish o‘rinlari yaratish, xizmat ko‘rsatish kompetensiyalarini rivojlantirish hamda turizm sektorida bandlikni oshirishga xizmat qiladi. Shu sababli ta’lim turizmini rivojlantirish O‘zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda.

O‘zbekistonda ta’lim turizmini rivojlantirish va uning orqali xotin-qizlar hamda yoshlar bandligini oshirish bo‘yicha so‘nggi yillarda muayyan ijobiy natijalarga erishilgan bo‘lsa-da, mazkur yo‘nalishda bir qator tizimli muammolar ham mavjud. Bular quyidagilar:

- institutsional hamkorlikning yetarli emasligi;
- infratuzilmaning yetishmasligi;
- kasbiy malaka darajasining pastligi;
- ilmiy tadqiqotlarning cheklanganligi;
- axborot va marketing faoliyatining sustligi.

O‘zbekistonda ta’lim turizmini rivojlantirish orqali xotin-qizlar va yoshlar bandligini oshirish uchun bir qator amaliy chora-tadbirlar zarur. Avvalo, oliy ta’lim muassasalari, turizm tashkilotlari va xizmat ko‘rsatish korxonalari o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash lozim. Bu maqsadda hududiy va milliy ta’lim turizmi klasterlari tashkil etilishi, amaliy almashinuv dasturlari joriy etilishi mumkin.

Infratuzilmani takomillashtirish ham dolzarb masala bo‘lib, ayniqsa ayrim hududlarda ushbu muammo yaqqol seziladi. Xorijiy talabalar va yosh turistlar uchun zamonaviy turar joylar, transport, logistika va xizmat ko‘rsatish tizimlarining yetarli emasligi ta’lim turizmi rivojlanishiga to‘sqinlik qiladi. Shu muammoni bartaraf etishda masofaviy ta’lim samarali yechim sifatida xizmat qilishi mumkin.

Masofaviy ta’lim orqali talabalar hududiy cheklovlersiz bilim olish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Bu ayniqsa yosh bolali ayollar, xomilador ayollar va nogironligi mavjud shaxslar uchun muhimdir, chunki ular an’anaviy ta’lim jarayonida turar joy yoki uzoq safarga bog‘liq qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Onlayn kurslar, webinarlar va virtual treninglar orqali ular o‘z uyidan chiqmasdan turib, professional ko‘nikmalarni oshirishlari va turizm sohasida malaka oshirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish ham zarur bo‘lib, kompleks ilmiy ishlanmalar va grantlarni qo‘llab-quvvatlash orqali ta’lim turizmi va bandlik masalalarini samarali tahlil qilish mumkin. Shuningdek, O‘zbekistonning ta’lim turizmi salohiyatini xalqaro miqyosda targ‘ib qilish, yarmarkalar, ko‘rgazmalar va marketing kampaniyalari orqali xorijiy talabalar oqimini oshirish muhimdir.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda ta’lim turizmini rivojlantirish orqali xotin-qizlar va yoshlar bandligini oshirish nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ta’lim turizmi xorijiy talabalarni jalb qilish, yoshlar va xotin-qizlarning professional malakasini oshirish, turizm sohasida yangi ish o‘rinlarini yaratish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu bilan birga, infratuzilma yetishmasligi, kadrlar malakasining pastligi, ilmiy tadqiqotlarning cheklanganligi va marketing faoliyatining sustligi kabi muammolar

sohaning rivojlanishiga to‘sqinlik qilmoqda. Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun oliy ta’lim muassasalari, turizm tashkilotlari va xizmat ko‘rsatish korxonalarini o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, zamonaviy infratuzilma yaratish, kadrlar malakasini oshirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va xalqaro miqyosda marketing ishlarini kuchaytirish zarur. Ayniqsa, masofaviy ta’lim imkoniyatlaridan foydalanish hududiy cheklolvar, sog‘liq bilan bog‘liq qiyinchiliklar va turar joy muammolarini yengib o‘tishga, xotin-qizlar, yosh bolali, xomilador hamda nogironligi mavjud shaxslar uchun ta’limga erkin kirish imkonini beradi. Shu tariqa, ta’lim turizmini rivojlantirish mamlakatda yoshlar va xotin-qizlar bandligini oshirish, professional kompetensiyalarni shakllantirish va O‘zbekistonning xalqaro ta’lim bozoridagi mavqeini mustahkamlashda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Chon K. K.-S. Tourism and hospitality education: Global perspectives and development trends. – New York: Routledge, 2018. – 250 p.
2. Egamnazarov K. Tourism education and human capital development in Central Asia: Achievements, challenges, and pathways toward global competitiveness // Journal of Multidisciplinary Sciences and Innovations. – 2024.
3. Samiyev S. S., Umurzoqova Sh. Sh. Development trends of youth tourism in Uzbekistan: Problems and prospects // Marketing Journal. – 2025. – №6.
4. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi. O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan xorijiy talabalar soni haqida ma’lumot // stat.uz rasmiy sayti. – Toshkent, 2025